

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ

Назирова Феруза Абдуазизовна

Докторант Кокандского Государственного Педагогического Института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810423>

Аннотация. В данной статье я еще раз подчеркиваю необходимость подготовки будущих учителей как культурных личностей, вооруженных высоким педагогическим мастерством и техническими навыками. Способности человека рассматриваются как возможность приобретения знаний и умений. Он глубоко раскрыл качественные характеристики способностей и особенности педагогических способностей.

Ключевые слова: способности, способность, умение, талант, талант, педагогические способности, коммуникативные способности, дидактические способности, авторитарная способность, проницательная способность.

Annotastiya. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni yuksak pedagogik mahorat va texnika ko'nikmalari bilan qurollangan, madaniyatli shaxs sifatida tayyorlash kerakligini yana bir bor ta'kidlab bermokda. Kishining qobiliyati bu bilimlar va ko'nikmlarni egallash uchun imkoniyat hisoblanadi xalos. Qobiliyatlarning sifat jihatdan xarakteristikasi va pedagogik qobiliyat xususiyatlarini chuqur ochib bergan.

Kalit so'zlar: qobiliyat, layoqat, mahorat, talant, iste'dod, pedagogik qobiliyat, kommunikativ qobiliyat, didaktik qobiliyat, avtoritar qobiliyat, perseptiv qobiliyat.

Abstract. In this article, I once again emphasize the need to train future teachers as cultural individuals, armed with high pedagogical skills and technical skills. Human abilities are considered as an opportunity to acquire knowledge and skills. He deeply revealed the qualitative characteristics of abilities and features of teaching abilities.

Keywords: abilities, ability, ability, talent, talent, pedagogical abilities, communication abilities, didactic abilities, authoritarian ability, insightful ability.

Введение

Достижение независимости Республики Узбекистан поставило перед учреждениями народного образования важную задачу формирования граждан нового демократического государства. В нашем обществе, находящемся на этапе социально-экономического развития, в настоящее время стоит проблема совершенствования подготовки квалифицированных кадров в педагогических вузах, академических лицеях, профессиональных колледжах, школах с целью совершенствования деятельности общеобразовательных школ. Это прекрасная возможность подготовить в высших учебных заведениях молодых специалистов, отвечающих требованиям времени, не только обладающих глубокими теоретическими знаниями, но в то же время обладающих прекрасными человеческими качествами, умеющих заключать сделки, владеющих своим делом. тщательно, требует внимания. Тем более, это требование настоящего времени еще раз подчеркивает необходимость подготовки будущих учителей как культурных личностей, вооруженных высоким педагогическим мастерством и техническими навыками. Годы независимости буквально прошли за реализацией масштабных реформ, направленных на определение перспективы социально-экономического и культурного развития Республики Узбекистан, стремления занять достойное место среди стран мирового сообщества. Изучение опыта развитых стран мира с учетом местных условий, экономических и

интеллектуальных ресурсов, реализация фундаментальных реформ во всех сферах жизни общества обеспечивает новые достижения. Хотя международное сотрудничество в различных областях приносит свои плоды, укрепление национальной независимости во всех аспектах, обогащение достигнутых достижений, быстрое устранение имеющихся недостатков требует особой самоотдачи, энтузиазма, мужества и настойчивости.

Основная часть

Воспитание педагогического мастерства впервые появилось в середине XIX века. Дестерверг первым заговорил о педагогическом мастерстве и перцептивных способностях и обратил внимание на этот вопрос. Ориентировавшись на свободу. Он выдвинул концепцию способности учителя приобретать знания. Затем, во второй половине XIX века, П. Г. Редькин выдвинул понятие «нравственной способности». Эту идею продолжил К. Д. Ушинский, который говорит, что «самый главный способ воспитать человека — это убедить его, а на веру человека можно повлиять только убеждением».

Л. Н. Толстой говорил: «Чтобы образование было успешным, люди, которые воспитывают, должны уметь воспитывать себя, не останавливаясь». Основываясь на своем опыте, А. С. Макаренко говорит, что «если каждый будет усердно работать, если он будет к себе требователен, из него может быть хороший педагог». Способность присутствует у всех людей, и она неодинакова, у одного высокая, у другого средняя и низкая.

Для успешной работы каждый педагог должен обладать педагогическими навыками. Владелец педагогического мастерства затрачивает мало усилий и достигает больших результатов. Способности появляются и развиваются в процессе работы.

Способности – это такие психологические характеристики человека, от которых зависят знания, умения и способности, но сами эти характеристики к этим знаниям, умениям и способностям не относятся. Например, предположим, что двое детей поступают в институт. Один из них успешно прошел испытания, другой провалился. Нельзя сделать вывод, что кто-то из них более способен. Успех обучения сам по себе не определяет способности. Хотя способности проявляются в приобретении знаний, умений и навыков, они не относятся к знаниям и умениям.

Способности человека – это лишь возможность приобретения знаний и умений. Приобретаются ли эти знания и навыки или наследуются, зависит от многих обстоятельств. Музыкальные способности ребенка не гарантируют, что он станет музыкантом. Для того чтобы ребенок стал музыкантом, он должен иметь специальное образование, усидчивость, хорошее здоровье, музыкальный инструмент, ноты и другие условия. Без этого способность может не развиваться и угаснуть. Исходя из того, что у студента еще есть система необходимых навыков и квалификации, а также прочные знания и структурированные методы работы, серьезной ошибкой педагога является без серьезного обследования быстро сделать вывод об отсутствии у него способностей. Есть много людей, чьи способности не были признаны окружающими в детстве, а впоследствии прославились благодаря этим способностям. Эффективная и успешная организация педагогического процесса зависит от педагогического мастерства учителя. Один из источников объясняет понятие «способности» следующим образом:

индивидуальная психологическая характеристика, обеспечивающая легкое освоение человеком любой деятельности. Способности разделены на две группы в виде общих и специальных способностей. «Общие способности проявляются в основных видах личной деятельности, а способности, проявляющиеся в отдельных видах профессиональной

деятельности (математической, технической, музыкальной, изобразительной, литературной (поэзия и проза), физической подготовке и т. д.), считаются специальными способностями. .. Одной из ведущих особенностей способности является творческое представление сущности вещей и событий. Педагогические способности - свойства, имеющие значение для обеспечения рациональной организации и ведения педагогической деятельности педагогом, эффективного выполнения практических задач. Приоритетными признаками педагогических способностей являются:

- педагогический такт (соблюдение педагогом существующих этических принципов и правил поведения в общении с обучающимися, организованном в различных формах деятельности,

- наличие навыков правильного к ним подхода);

- педагогическая наблюдательность (способность педагога замечать даже самые простые особенности учащихся);

- любовь к ученикам (любить их, проявлять к ним доброту, делиться своими внутренними переживаниями, чувствами, мечтами, жизненными стремлениями, заботиться о них в трудных ситуациях);- необходимость передачи знаний (как преподаватель он стремится передать имеющиеся у учеников знания)

Ф. Н. Гоноболин считает важным проявление педагогом следующих способностей:

- способность понимать ученика;

- умение излагать материалы, которые могут быть освоены молодыми, психологически всеми студентами;

- способность развивать интересы учащихся;

- организационные навыки;

- педагогический такт;

- иметь возможность видеть результаты своего труда и т. д.

В. А. Крутецкий, обобщая способности, характерные для педагога, показывает, что их типы следующие

Дидактические умения – умение ясно, ясно и доступно объяснять учебный материал, вызывать интерес учащихся к предметам, формировать навыки самостоятельного мышления.

Академические навыки – способность досконально овладеть основами математики, физики, биологии, химии, родного языка, литературы, истории и других предметов.

Перцептивные способности – способность проникать во внутренний мир человека, психологическая наблюдательность, способность понимать тонкости, связанные с временными психическими состояниями ученика.

Речевые способности – способность человека четко и ясно выражать свои чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимы.

Организаторские способности – умение организовать коллектив учащихся, умение сплачивать коллектив, умение правильно организовать педагогическую деятельность.

Авторитарная способность – способность создать возможность завоевать авторитет среди студентов, воздействуя на них эмоционально и добровольно.

Коммуникативная способность – это способность общаться с учащимися, находить эффективный подход к ним, выражать наличие педагогического такта, связывающего взаимное педагогическое общение в соответствии с целью. Педагогическое воображение – педагог предвидит результаты своих действий в воспитательном проектировании личности

учащихся. Умение распределять внимание – это способность, характеризующая способность педагога концентрировать внимание на нескольких процессах одновременно.

Способности – это такие психологические характеристики человека, от которых зависит приобретение знаний, умений, умений, но корни этих характеристик не распространяются на эти знания, умения и способности. Хотя способности проявляются в приобретении знаний, умений и навыков, они не связаны с приобретением знаний и умений. Способности и знания, способности и навыки, способности и навыки – это не одно и то же.

Компетенции – это своего рода способности человека по отношению к умениям и знаниям. Подобно тому, как брошенное в землю зерно рассматривается как возможность по сравнению с колосом, который может прорасти из этого зерна, так и способности человека рассматриваются как возможность приобретения знаний и умений. способности проявляются только в деятельности, и только в деятельности, которая не могла бы быть реализована без этих способностей. Способности не заложены в знаниях, навыках и умениях, а проявляются в динамике их приобретения, то есть, иными словами, процесс приобретения важных для этой деятельности знаний и умений проявляется в том, насколько быстро, глубоко, легко и прочно оно реализуется при разных равных условиях. Именно здесь возникающие различия дают нам право говорить о способностях.

Культура педагогического общения – это беседа, организованная педагогом с обучающимися, родителями, коллегами, руководством в соответствии с требованиями педагогического этикета и общения. Педагогическое общение обладает силой духовно-психологического воздействия. Поэтому на педагоге лежит большая ответственность за то, чтобы процесс общения носил положительный характер при его организации. Если правильно организованный педагогический диалог вызывает у студента страх, неуверенность в себе, внимание, память и работоспособность, а нарушение речевых норм, наоборот, он корректен с теоретической, педагогической и практической точки зрения. организованный гї, вызывает ситуации, противоположные вышеописанным. В результате повышается интерес учащихся к чтению, самостоятельному обучению и мышлению. Мнения и взгляды, высказанные студентом в процессе общения, создают возможность более близкого изучения личности. Близкое знакомство с личностью ученика, осознание его внутренних переживаний, мыслей, чувств, надежд, целей и жизненных стремлений обеспечивает методическую и психологически правильную организацию педагогического процесса. Ведь в этом процессе педагогика организует деятельность с учетом особенностей личности обучающегося, психологических и личностных особенностей. Обмен информацией в процессе общения обеспечивает обмен студентами информацией о взаимных социальных событиях и личностном развитии. Установление сотрудничества между преподавателями и студентами создает условия для эффективного обмена информацией между ними в любой ситуации. В этом процессе педагог становится ближайшим советчиком, наставником и руководителем учащихся. Во время общения необходимо уделять серьезное внимание адекватной оценке учащимися своей личности, «я», ценности, добиваться того, чтобы они стремились вперед, ставя перед собой жизненные цели. В годы войны бурно развиваются полководческие таланты, в мирное время развиваются инженерные, строительные и подобные таланты. Например, главная задача – превратить Узбекистан в одну из самых передовых и престижных стран мира. Этот энтузиазм периода независимости открыл путь к появлению великих строителей, инженеров, художников и мастеров. Наши успехи в области спорта несравнимы. Здесь мы

на первом месте по узбекской борьбе и на одном из первых мест по боксу. Все это требование времени.

Талант – это сумма способностей, их совокупность. Изолированная, индивидуальная способность, даже если она достигла очень высокого уровня развития и ярко выражена, не может быть приравнена к таланту. Хотя развитие способностей зависит от природных условий, которые неодинаковы у разных людей, упомянутое выше соотношение целей таланта и способностей показывает, что способности – это не просто дар природы, а продукт личной истории. Если у животных достижения предыдущего поколения передаются следующему поколению главным образом через наследственные морфологические изменения организма, то человечество осуществляется этим общественно-историческим путем, т. е. посредством ремесла, языка, трудов. искусства и так далее. Фактором, указывающим на то, имеет ли человек способность выполнять определенную деятельность, чувствует ли он бремя или нет, считается метод обучения. Если методика обучения слаба, то будут заявления о том, что способности являются ключевыми. Общеизвестно, что методика постоянно совершенствуется, что приводит к сужению круга «ключевых навыков». Проблема формирования способностей и талантов имеет большое общественное и государственное значение. В связи с тем, что структура комплекса психических качеств, реализующихся как способности, определяется четкой и конкретной потребностью в деятельности, необходимо выразить это уникальным образом для каждого вида деятельности. Трактовка таланта с социальной и природной точки зрения указывает на то, что это высокая стадия развития способностей. Талант (греч. талант — ценное, уникальное, наследственное, природное качество) — индивидуальная характеристика, состоящая из комплекса (суммы) способностей и талантов, обеспечивающих успешное и творческое выполнение определенной деятельности. Несмотря на то, что в психологической литературе он определяется по-разному, в них выделяются основные черты, талантом называют совокупность способностей, позволяющую человеку успешно, самостоятельно и оригинально выполнять какую-либо сложную трудовую деятельность. Основные признаки таланта: а) обеспечивают успех; б) осуществлять деятельность самостоятельно; в) наличие элемента оригинальности; ж) что оно складывается из суммы способностей и талантов; г) индивидуально-психологические особенности; д) такие как способность изменять и создавать социальную жизнь. Талант, как и способности, рассматривается как возможность достижения высокого мастерства и успехов в творчестве, а его творческое ожидание (достижение) зависит от социальных и исторических условий жизни людей. Интерес считается одной из важных психологических сторон личности, в которой непосредственно закладывается индивидуальный характер человека. Любопытство играет важную роль непосредственно в мировоззрении, убеждениях, идеалах людей, то есть в их высших целях, добрых намерениях и надеждах, и служит обеспечению их успеха. Любознательность помогает приобретать знания осознанным, основательным и устойчивым пониманием, формировать навыки и компетенции, развивать личностные способности, интеллект, беглость речи, лучше понимать мир, расширять уровень знаний. Любопытство, как мотив, создает творческий подход к различным формам деятельности к познанию чудесных сторон существования, усваивает основы науки, формирует в каждом отдельном человеке ответственное отношение к труду, образованию, трудолюбие, смелость, непреклонность. ... создает психологические условия для формирования воли. При подходе, исходя из

психологической природы интереса, интерес играет роль желания, активности, внутренней мотивации и источника удовлетворения потребностей. Краткое содержание

Таким образом, с самого начала, когда вопросы образования личности были поставлены на повестку дня развития человеческого общества, формирование категории лиц, ответственных за образование и воспитание детей, их способность отвечать определенным социальным требованиям как личности и стали предъявляться требования к специалистам и приобретению профессиональных навыков. Знакомство студентов с социальными потребностями, формирование у них педагогических умений и профессиональных навыков является одной из важных задач. Базы педагогического мастерства являются важным фундаментом для того, чтобы будущие специалисты могли методически тщательно и организационно эффективно организовать учебно-воспитательный процесс. Владение ими педагогическими приемами помогает эффективно, без негативных конфликтов организовать межличностные отношения, возникающие в профессиональном процессе, а также помогает без затруднений организовать процесс учебно-воспитательной работы.

REFERENCES

1. Goziyev E. Oliy maktab psixologiyasi. T.: 1997.
2. Umumiy psixologiya. A.V.Petrovskiy taxririda. T.: 1992
3. Bashina T.F., Ilin Ye.P. Psixologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. – SPb.: Piter, 2009.
4. Muhiddinov A.G. O‘quv jaraènida nutq faoliyati. – T.:O‘qituvchi, 1995.
5. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: OPI, 2003.
6. Назирова, Ф. (2022). Kasbiy kompetentlik sifatleri. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 363-367.
7. <https://inlibrary.uz/index.php/development-science-education/article/view/18090>
8. Yormatova, S., Nazirova, F., & Muhammadjonova, M. (2021). PEDAGOGIK FAOLIYATNI TEXNOLOGIYALASHTIRISH–IJTIMOIY ZARURIYAT SIFATIDA. Scientific progress, 1(6), 1198-1201.
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogik-faoliyatni-texnologiyalashtirish-ijtimoiy-zaruriyat-sifatida>
10. FERUZAKHAN, NAZIROVA. "PEDAGOGICAL AND COMMUNICATIVE ABILITIES IN THE WORK OF A TEACHER." International journal of advanced research in education, technology and management 2.12 (2023).
11. Rakhmonova Manzura Shokirovna. (2023). ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1041–1044. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5969>
12. Rahmonova Manzura Shokirova. (2023). Inson kapitalini rivojlantirishning menejmenti yo‘nalishlari. Open Academia: Journal of Scholarly Research, 1(6), 1–5. Retrieved from <https://academiaone.org/index.php/4/article/view/209>
13. Shamshidinovich, K. J. (2022). Interaction Of Distance Education Processes to General Secondary Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 8, 72-75.